

LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS: UMA PROPOSTA DE ENSINO INTEGRADO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834407

Ministrante
Ana Lúcia da Silva Brito (CEFOR)

Resumo: O minicurso “Língua Portuguesa e suas Literaturas – uma proposta de ensino integrado com base no DCE-PA” tem como objetivo promover entendimento sobre como trabalhar a Língua Portuguesa e suas Literaturas de modo integrado, à luz do Documento Curricular do Estado do Pará – DCE-PA (PARÁ, 2021) e da perspectiva dialógica da linguagem, a partir das práticas de leitura e de análise linguística. De modo reflexivo, discutir-se-á sobre a relevância de haver, nas aulas de LP, um espaço-tempo de qualidade voltado à integração com o campo de saber literário. Como referencial teórico-metodológico, toma-se como base os postulados de: Bakhtin (2011[1979]), Volóchinov (2019), Geraldi (2012, 2013), Fuza e Ritter (2022), Ângelo e Menegassi (2022), DCE-PA (PARÁ, 2021).

Palavras-chave: língua portuguesa; literaturas; práticas.